

PENSIYA TA'MINOTI TIZIMINING MAZMUNI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI: O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA PENSIYA TIZIMINING HUQUQIY- ME'YORIY ASOSLARI

Xolmo'minova Barchinoy Abdumalik qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti

Mehnat huquqi mutaxassisligi magistranti

abdumalikovna2112@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599904>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil
Ma'qullandi: 18-may 2025 yil
Nashr qilindi: 31-may 2025 yil

KEY WORDS

Ijtimoiy ta'minot, pensiya tizimi, raqamlashtirish islohotlari, xorijiy tajriba, huquqiy me'yoriy asoslar.

ABSTRACT

Mazkur maqolada pensiya ta'minoti tizimining mazmuni va uning rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida pensiya tizimini tartibga soluvchi huquqiy asoslar, amalga oshirilgan islohotlar haqida ma'lumot beriladi hamda xorijiy davlatlar tajribasi tahlil qilingan holda mavjud muammolarga hamda ularni bartaraf etish bo'yicha takliflarga alohida e'tibor qaratilgan.

Pensiya ta'minoti tizimining rivojlanish bosqichlari

Pensiya ta'minoti tizimi — bu fuqarolarning mehnat faoliyati yakunlangach yoki mehnatga layoqatsiz holatga kelgach, ularni ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat tomonidan tashkil etilgan tizimdir. Ushbu tizim fuqarolarga yoshga doir, nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalarini taqdim etadi. 1948-yilda qabul qilingan Butunjahon Inson huquqlari xalqaro deklaratsiyasining 22-moddasiga ko'ra har bir jamiyat vakili davlatlarning tuzilishi va ularning iqtisodiy imkoniyatlaridan kelib chiqib, o'z qadr-qimmatini saqlashga, ijtimoiy ta'minot olishga hamda hamda har bir shaxs uchun zarur hisoblangan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan o'z huquqlarini ro'yobga chiqarishga haqli ekanliklari ta'kidlab o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 46-moddasiga ko'ra har kim qariganda, mehnat qobiliyatini yo'qotganda, ishsizlikda, shuningdek boquvchisini yo'qotganda va qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda ijtimoiy ta'minot huquqiga ega. Qonunda belgilangan pensiyalar, nafaqalar va boshqa turdagi ijtimoiy yordamning miqdorlari rasman belgilangan eng kam iste'mol xarajatlaridan oz bo'lishi mumkin emas¹. Ijtimoiy ta'minot — bu davlat tomonidan aholining muayyan toifalarini (mehnatga layoqatsizlar, nogironlar, keksalar, yetimlar va boshqalar) moddiy qo'llab-quvvatlash tizimidir. Ushbu tizimning asosiy maqsadi — aholi farovonligini ta'minlash, kambag'allikni kamaytirish va ijtimoiy adolatni qaror toptirishdir. Pensiya — ijtimoiy ta'minotning asosiy turlaridan biri hisoblanadi. Mustaqillik davrida ushbu tizimda amalga oshirilgan islohotlar haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 21 oktyabrdagi «Pensiya jamg'armasiga ajratmalardan samarali va qat'iy o'z yo'nalishi bo'yicha foydalanilishini ta'minlash va bu

¹ <https://lex.uz/docs/-6445145> 30.04.2023. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi [1]

yuzasidan nazorat o'rnatish to'g'risida»gi 490-sonli qarori bilan 2005 yil 1 yanvardan boshlab, O'zbekiston Respublikasi byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasiga aylantirildi. Bu o'zgarish pensiya to'lovlari markazlashgan holda moliyalashtirish va nazorat qilish imkonini berdi. Ushbu davrda pensiya tizimi ish beruvchilar va fuqarolarning majburiy badallari asosida moliyalashtirila boshlandi. Ushbu yondashuv esa pensiya tizimining barqarorligini ta'minlashga xizmat qildi. 2009-yil 30-dekabrda Prezidentning PF-4161-sonli Farmoni bilan pensiya va nafaqalarni tayinlash, moliyalashtirish hamda to'lovlarni amalga oshirish vakolati Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligidan Moliya vazirligi huzuridagi Pensiya jamg'armasining hududiy bo'linmalariga o'tkazildi. Bu o'zgarish pensiya tizimining samaradorligini oshirish va fuqarolarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga qaratilgan edi.² 2017-yil 2-fevralda Prezidentning qaroriga muvofiq, barcha turdagi pensiyalar butun mamlakat bo'ylab hech qanday cheklovlarsiz naqd shaklda beriladigan bo'ldi. Shuningdek, 2018-yil dekabr oyida qabul qilingan Farmon bilan 2019-yil 1-yanvardan boshlab barcha ishlovchi pensionerlarga pensiyalar to'liq miqdorda to'lanishi joriy etildi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida 118 mingdan ziyod ishlovchi pensionerlar mavjud, ularning faqat 40 ming nafari (34 foizi) o'z pensiyalarini to'liq olib kelgan, 78 ming nafardan ortiq (66 foiz) ishlovchi pensionerlar bunday imkoniyatdan mahrum bo'lib, pensiyalarining 50 foizini olib kelishgan.³ 2018-yil aprel oyida Pensiya jamg'armasi tomonidan fuqarolarning pensiya ta'minoti tizimini isloh qilish konsepsiyasi ishlab chiqildi va jamoatchilik muhokamasiga taqdim etildi. Ushbu konsepsiya doirasida pensiya tayinlash va to'lash jarayonlarini elektronlashtirish, fuqarolarga onlayn xizmatlar ko'rsatish va tizimning ochiqligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi.⁴ 2005–2019 yillarda O'zbekiston Respublikasida pensiya tizimi bo'yicha olib borilgan islohotlar davlatning ijtimoiy siyosatida tub o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Pensiya jamg'armasining tashkil etilishi va badallar asosida moliyalashtirish tizimining joriy etilishi pensiya tizimining barqarorligini ta'minlashga xizmat qildi hamda tizim mustaqil moliyaviy resurslarga ega bo'ldi va byudjetga yuk kamaytirildi. Tizimning boshqaruv funksiyalari Mehnat vazirligidan Moliya vazirligiga o'tkazilishi orqali yagona moliyaviy boshqaruv shakllantirildi. Natijada boshqaruvdagi tartib va mas'uliyatni kuchaytirdi. Pensiya to'lovlarining naqd shaklda berilishi, ishlovchi pensionerlarga pensiyani to'liq to'lash amaliyotining joriy etilishi ijtimoiy adolatni ta'minlash yo'lida muhim qadam bo'ldi. Bu fuqarolarning davlatga nisbatan ishonchini oshirdi. 2005–2019 yillardagi islohotlar O'zbekistonda pensiya tizimini zamon talablari darajasiga olib chiqishga xizmat qilgan, fuqarolarning manfaatlarini ko'zlovchi, ijtimoiy adolat va moliyaviy barqarorlikka yo'naltirilgan muhim bosqich bo'ldi. Ayniqsa, raqamlashtirish va ochiq boshqaruv prinsiplariga asoslangan yondashuvlar kelajakdagi islohotlar uchun poydevor yaratdi.

O'zbekiston Respublikasida pensiya tizimining huquqiy-me'yoriy asoslari

Pensiya ta'minoti bo'yicha 1994-yil 1-iyulda qabul qilingan 938-XII-sonli "Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni asosiy qonun hisoblanadi.⁵ Mazkur qonun unda keltirilishicha, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining

² <https://gov.uz/uz/pi/pages/about> Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг қисқача ТАРИХИ [5]

³ <https://xabar.uz/uz/jamiyat/pensiya-sohasida-qanday-ozgarishlar-boldi?> [2]

⁴ <https://gov.uz/uz/pi/pages/about> Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг қисқача ТАРИХИ [5]

⁵ lex.uz/acts/112314 <https://lex.uz/acts/-112314> "Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi" O'zbekiston Respublikasining qonuni. - Toshkent sh., 1993-yil 3-sentabr, 938-XII-son. [2]

qariganda, mehnat qobiliyatini to'liq yoki qisman yo'qotganda, boquvchisiz qolganda ijtimoiy ta'minlanishdan iborat konstitutsiyaviy huquqlarini ro'yobga chiqarish, davlat pensiyalarining yagona tizimini, ularni tayinlash, hisoblab chiqarish, qayta hisoblash va to'lash tartibini belgilaydi. Ushbu qonunda O'zbekiston Respublikasining fuqarolari pensiya bilan ta'minlanish huquqiga ega ekanligi bilan bir qatorda davlat pensiyalarining turlari (yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi), fuqarolarning ularda pensiya olish huquqi vujudga kelgan paytdan boshlab istalgan paytda murojaat qilishi mumkinligi, shuningdek davlat pensiyalarining turli xillarini olish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning ulardan o'zlari xohlagan faqatgina bitta pensiya turini olishni tanlashlari mumkinligi hamda ularning har birini tayinlash tartibi, shartlari, pensiyani hisoblash, uning tayanch miqdori, ish stajini hisoblash, pensiya tayinlashdagi imtiyozlar, ustamalar belgilanish tartibi kabilar keltirib o'tilgan. Bundan tashqari, "Davlat pensiyalarini tayinlash va to'lash tartibi" to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 13-oktabrda qabul qilingan 592-sonli qarori asosida qabul qilingan nizom pensiya tayinlash va to'lash jarayonlarini soddalashtirish, raqamlashtirish va fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida ishlab chiqilgan.⁶ Mazkur nizomda davlat pensiyalarini to'lash tartibi batafsil keltirib o'tilgan bo'lib, ular jumlasiga ariza topshirish tartibi, talab etiladigan hujjatlar ro'yxati, ish stajini hisoblash, pensiyani hisoblash va tayinlash, pensiyalarni to'lash tartibi, hujjatlar yig'majildini saqlash, pensiya tayinlashga murojaat qilish tartibi, hujjatlarni tekshirish va baholash, pensiya tayinlash muddati, hujjatlarni saqlash tartibi kabi masalalar bo'yicha aniq qoidalar batafsil belgilab berilgan. Ushbu qaror pensiya tizimini zamonaviylashtirish, fuqarolarga qulaylik yaratish va ijtimoiy adolatni ta'minlashga xizmat qilish maqsadida yaratilgan. Xususan, mazkur qaror aynan hozirgi davrdagi raqamli iqtisodiyot sharoitidagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. Jumladan, ariza topshirish tartibiga to'xtaladigan bo'lsak, fuqarolar pensiya tayinlash uchun Pensiya jamg'armasining bo'limiga bevosita tashrif buyurishlari, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi davlat xizmatlari markazida so'rovnoma to'ldirgan holda, O'zbekiston Respublikasining Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali so'rovnoma to'ldirgan holda murojaat qilishlari mumming bo'ladi. Shuningdek, talab etiladigan hujjatlar masalasida esa idoralararo hamkorlik dasturi yo'lga qo'yilgan bo'lib hozirgi kunda Budjetdan tashqari davlat pensiya jamg'armasi YAMMT, Davlat pesonallashtirish markazi, Xalq banki, Adliya vazirligi tomonidan FHDYO, Soliq qo'mitasi kabi tashkilotlar orqali o'zaro integratsiyalashuv orqali pensiya tayinlash jarayonida kerakli hujjatlarni to'g'ridan to'g'ri qabul qilib oladi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, agar YaMMTda zarur ma'lumotlar mavjud bo'lsa (ish staji, oylik ma'lumotlari va h.k.), arizaga qo'shimcha hujjatlar ilova qilish talab etilmaydi. Agar hujjatlar yetarli bo'lmasa, Pensiya jamg'armasi 5 kun ichida qo'shimcha hujjatlarni taqdim etish haqida yozma yoki SMS-xabar orqali xabardor qiladi. Ariza Pensiya jamg'armasining axborot tizimida ro'yxatdan o'tkaziladi va ariza beruvchiga tilxat beriladi. Pensiya jamg'armasi bo'limi taqdim etilgan hujjatlarning mazmuni va rasmiylashtirilishining to'g'riligini, ularning nusxalari asl nusxalarga muvofiqligini tekshiradi. Shuningdek, shaxsning pensiya olish huquqi, talab etiladigan ish staji mavjudligi va pensiya tayinlash uchun asos bo'ladigan hujjatlarning mavjudligi ko'rib chiqiladi. Ariza va barcha zarur hujjatlar taqdim etilgandan so'ng, Pensiya jamg'armasi bo'limi tomonidan pensiya tayinlash yoki rad etish to'g'risida qaror qabul qilinadi. Mazkur qarorda pensiyani bir turdan boshqa turga o'tkazish tartibi, pensiyani qayta hisoblash tartibi hamda pensiyani to'lash tartibi to'g'risida qoidalar ham keltirib o'tilgan bo'lib, ushbu qoidalarning hozirgi raqamli texnologiyalar jadallashgan davrning talablari asosida ishlab chiqilganligi, natijada fuqarolarga qulaylik yaratilganligi ushbu sohadagi yutuq hisoblanadi.

Xorijiy davlatlar tajribasida pensiya ta'minoti tizimining tahlili

⁶ <https://lex.uz/ru/docs/-6236060> O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 13.10.2022 yildagi 592-son [3]

Pensiya tizimi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy omillarning ta'siri ostida muttasil o'zgarishga yuz tuvchi o'zgaruvchan tizim hisoblanadi, shu bois, dunyo mamlakatlarining pensiya ta'minoti tizimi borasida amalga oshirilayotgan islo-hotlarini muttasil tadqiq etib borish, ularning tajribasidan milliy pensiya tizimi samaradorligini oshirish borasida foydalanish imkoniyatlarini tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.⁷ Umumiy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, pensiya ta'minoti tizimlarini taqsimlashga asoslangan pensiya tizimi hamda jamg'arib boriladigan pensiya tizimlariga ajratish mumkin bo'ladi. O'z navbatida taqsimlashga asoslangan pensiya tizimi pensiya badallari hisobiga hamda soliqlar hisobiga moliyalashtirilishi mumkin. Jamg'arib boriladigan pensiya tizimi esa majburiy hamda ixtiyoriy shakllarga ajraladi. Jamg'arib boriladigan pensiya tizimi ilk bor 1982-yilda Chilida Augusto Penochit tomonidan joriy qilingan. Jahon tajribasida ko'rishimiz mumkinki, davlatlarning hech birida ushbu ikki tizimdan hech birini sof holda uchratmaymiz hamda bu davlatlarning siyosiy, demografik, iqtisodiy vaziyatlariga qarab mazkur ikki tizimining elementlaridan ma'lum darajada foydalanib kelinmoqda. Dunyo davlatlaridan Avstraliya, Yevropa hamda Shimoliy Amerika davlatlarida pensiya timini avtomatik tartibga solish pensiya yoshi hamda pensiya sug'urtasi badallari satavkasiga bog'liq hisoblanadi, ya'ni ushbu mezonlarning o'zgarishi o'z o'zidan avtomatik tarzda pensiya tizimi parametrlarining ham oz'gartirilishiga sabab bo'ladi. Xitoy, Rossiya federatsiyasi, Janubiy Amerika, Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlarida demografik hamda siyosiy o'zgarishlarga qarab pensiya ta'minotida qonunchilikni takomillashtirish usuli muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad esa jamg'arib boriladigan pensiya tizimidan sekin-asta xususiy pensiya ta'minoti tizimiga o'tish hisoblanadi. Ilk pensiya tizimi Germaniyada 1889-yilda Germaniya joriy qilingan bo'lib, bundan asosiy maqsad qilib xodimlarning ijtimoiy mavqeyini saqlab qolish hisoblangan. Germaniyada pensiya ta'minoti tizimi uch bosqichli yondashuv asosida tashkil etilgan. Birinchi daraja — davlat tomonidan ta'minlanadigan pensiya bo'lib, u doimiy ish faoliyati bilan shug'ullanayotgan barcha xodimlar uchun majburiy hisoblanadi. Germaniyada pensiya ta'minotining ikkinchi bosqichi — ishlab chiqarish pensiyasi deb ataladi. Bu tizim, asosan, davlat muassasalarida ishlovchilar va yirik xususiy kompaniyalarning kasaba uyushmalari bilan kelishilgan holda ishlayotgan xodimlar uchun mo'ljallangan. Ushbu holatda, ish beruvchi korxonalar pensiyasi bilan bog'liq barcha tashkiliy ishlarni o'z zimmasiga oladi. Ko'pincha, ish beruvchilar bu pensiya tizimiga oid badallarni ishchilarning maoshidan mustaqil ravishda ushlab qolishadi, bunda ular davlat tomonidan belgilangan soliq imtiyozlaridan ham foydalanishadi. Xodimlar tomonidan to'lanadigan badallar esa ularning ish beruvchiga sadoqati va xizmat davomiyligiga qarab belgilanadi. Kelajakda to'lanadigan pensiya miqdori esa fuqaroning ish haqi asosida belgilangan ijtimoiy sug'urta to'lovlari hajmiga bog'liq bo'ladi. Uchinchi bosqich — xususiy pensiya sug'urtasi hisoblanadi. Germaniyada yashovchi har bir fuqaro keksalik davrida qo'shimcha moliyaviy barqarorlikni ta'minlash maqsadida istalgan vaqtda xususiy pensiya fondlariga ixtiyoriy ravishda badal to'lash imkoniyatiga ega. Bu turdagi pensiya jamg'armasi orqali fuqarolar o'z ehtiyojlariga mos holda mustaqil ravishda moliyaviy zaxira yaratishlari mumkin.

Daniyada davlat tomonidan moliyalashtiriladigan pensiya tizimi butun umr davomida to'lovlarni amalga oshirish prinsipi asosida faoliyat yuritadi. Pensiya miqdori fuqarolarning shaxsiy daromadi hamda oilaviy holatiga qarab belgilanadi. Ushbu tizimda pensiyaning hajmi na ish staji, na ilgari to'langan badallar miqdoriga bog'liq. Davlat pensiyasi ikkita asosiy tarkibiy qismlardan – asosiy pensiya va qo'shimcha ustamalardan iborat bo'lib, bu mablag'lar davlat byudjetiga tushgan soliq tushumlari hisobidan qoplanadi. Bundan tashqari, davlat

⁷<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/2169/2262> O'zbekiston pensiya tizimida pensiya hisoblash va to'lashni rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribasini uyg'unlashtirish. Baxodir Xasanov, Din-Axmed Nurmanov [4]

qo'shimcha yordam sifatida boshqa turdagi nafaqalarni ham taqdim etadi. Davlat pensiyasiga ega bo'lish uchun Daniya hududida kamida 40 yil yashagan bo'lish talab etiladi. Hozirda belgilangan pensiya yoshi 66 bo'lib, bu ko'rsatkich bosqichma-bosqich 69 yoshga ko'tarilishi rejalashtirilgan.

Buyuk Britaniya pensiya tizimining muhim xususiyatlaridan biri shundaki, amaldagi qonunchilik pensionerlarning ish faoliyati bilan shug'ullanishini cheklamaydi. Bu esa ularga vaqtinchalik yoki doimiy ishlarda faoliyat yuritish orqali nafaqa bilan birga qo'shimcha daromad olish imkonini beradi. Shu bilan birga, mamlakat hukumati yaqin yillarda pensiyaga chiqish yoshini oshirishni rejalashtirmoqda, bu qaror esa aholining umr ko'rish davomiyligining ortib borayotgani bilan asoslanadi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasida pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha olib borilgan yo'nalishlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, bular pensiya yoshini, pensiya olish uchun eng kam bo'lgan ish stajini oshirish, muddatidan oldin pensiyaga chiqish shartlarini qat'iyashtirish, ma'lum toifadagi xodimlarga beriladigan imtiyozlarni kamaytirish, jamg'arib boriladigan pensiya ta'minotiga xos bo'lgan jihatlarni amaliyotga kengroq tatbiq qilib borish kabilardan iborat hisoblanadi.

Xulosa

Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, pensiya tizimlarini shakllantirish jarayoni sof taqsimlashga asoslangan modeldan boshlab, to'liq jamg'arma usuliga tayangan tizimlarga bo'lgan turli xil yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Xalqaro amaliyotdan kelib chiqib aytish mumkinki, har bir mamlakat uchun yagona, universal tarzda mos keluvchi samarali pensiya modeli mavjud emas. Aksincha, har bir davlatda pensiya tizimining tarkibi va shakli ularning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy omillariga qarab, vaqt o'tishi bilan moslashuvchan tarzda rivojlanadi yoki o'zgaradi..

Demak, yuqoridagi muhokamarimizdan kelib chiqib quyidagicha takliflarni keltirib o'tamiz:

jamg'arma prinsiplariga asoslangan nodavlat pensiya tizimini shakllantirish va uning huquqiy-me'yoriy asoslarini ishlab chiqish orqali uch bosqichli pensiya tizimiga o'tish;

fuqarolarning jamg'arib boriladigan pensiya badallari hisobini yuritish bo'yicha vakolatlarni faqat Xalq banki bilan cheklab qo'ymasdan, bu jarayonga boshqa tijorat banklarining ham keng ishtirokini ta'minlash;

kelajakda aholining umr ko'rish davomiyligi ortib borayotganini hisobga olib, pensiya yoshini bosqichma-bosqich oshirish;

raqamli texnologiyadan foydalanish jarayonlarini pensiya ta'minoti tizimiga yanada kengroq joriy qilib borish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

I. Normativ-huquqiy hujjatlar

- 1 30.04.2023. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
- 2 "Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi" O'zbekiston Respublikasining qonuni. - Toshkent sh., 1993-yil 3-sentabr, 938-XII-son.

- 3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 13.10.2022 yildagi 592-son.
- 4 <https://yashiliqtisodiyottaraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/2169/22>
- 62 O'zbekiston pensiya tizimida pensiya hisoblash va to'lashni rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribasini uyg'unlashtirish. Bahodir Xasanov, Din-Ahmed Nurmanov.
- 5 <https://gov.uz/uz/pj/pages/about> Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг қисқача ТАРИХИ

V. Internet sahifalari

- 1 www.lex.uz
- 2 <https://xabar.uz>

